

16-17 YOSHLI FUTBOLCHILARNI TEZKOR-KUCH SIFATINI OSHIRISH

Xolqo'ziyev Abdulatif Nurmatovich

O'zbekiston davvlat jismoniy tarbiya va sport universiteti magistranti, O'zbekiston,
Chirchiq shahri.

E-mail: Xolqo'ziyev.a@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8006655>

Annotatsiya. Ushbu maqolada 16-17 yoshli futbolchilarni tezkor-kuch sifatini oshirish usullari tahlil etilgan va muhokama qilingan.

Kalit so'zi: Tezkor-kuch sifati ta'siri, test ko'rsatkichlari, mashg'ulotni olib borish.

ПОВЫШЕНИЕ СКОРОСТНО-СИЛОВОЙ КАЧЕСТВО У 16-17 ЛЕТНЫХ ФУТБОЛИСТОВ

Аннотация. В данной статье анализируются и обсуждаются методы повышения качества быстроты силы футболистов 16-17 лет.

Ключевое слово: Влияние на скоростно-силовых качества, тестовые показатели, проведение тренировки.

IMPROVING THE SPEED AND POWER QUALITY OF 16-17-YEAR-OLD FOOTBALL PLAYERS

Abstract. This article analyzes and discusses the methods of improving the quality of quick-power of 16-17-year-old football players.

Keyword: Influence on speed and strength qualities, test indicators, training.

Dolzarbli. Xozirgi asrga kelib adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, tezkor-kuch sifatlarini oshirish uchun ko'plab tadqiqot ishlari, ilmiy izlanishlar va amaliyotlar, xar-xil usul va vositalar hamma sport turlari uchun ishlanib o'rganilib chiqilmoqda. Futbolida o'yin usullari takomillashib, futbolchilarning o'yin harakatlari mukammallashib bormoqda. Futboldagi yangi va samarali usullarning paydo bo'lishi, futbolchilarning xarakatlari yuksak darajada bo'lishini talab etmokda. Xar bir futbolchi bir o'yin davomida jamoasining g'alaba qozonishi uchun ko'pgina harakatlarni bajarishadi (1,2).

Bizga shu narsalar ma'lumki, futbolchilarning maydondagi asosiy harakatlariga: yurish, yugurish, to'p bilan yurish, to'p bilan yugurish, sakrashlar, to'pga zarba berish, to'p bilan aldab o'tish, to'p uzatish, to'pni to'xtatish, to'pni yon chiziqdan tashlash, jarima to'pini amalga oshirish, burchakdan to'pni tepish, to'pni olib qo'yish, to'pni aniq mo'ljalga yetkazish, raqib bilan to'p uchun kurashish va boshqa bir qancha harakatlar kiradi. Bundan ko'rinib turibdiki, futbol mutaxassislari o'z tadqiqot ishlarida futbolchilarning yuqorida ta'kidlangan harakatlarini o'rganishgan va ular uchun kerak bo'lgan usul va uslublarni ishlab chiqishgan (1,3,6).

Mualliflarning ko'pchiligi raqib bilan bahslarda bizning jamoalarning mag'lubiyati tezkor-kuch sifati raqib jamoa futbolchilarining natijalaridan ancha orqada ekanligi deb ta'kidlashayapti. Ayni kungacha yosh futbolchilarni tayyorlash amaliyotida qo'llanilib kelinayotgan ilg'or tajribalar va tadqiqotlar natijalari hech qanday shubha uyg'atmaydi. Lekin, futbolchilarga tezkor-kuch sifatini oshirish masalasi ilmiy predmet sifatida o'rganishda ayrim masalalarga yetarlicha e'tibor berilmagan.

Ishning maqsadi. 16-17 yoshdagi futbolchilarning tezkor-kuch sifatini oshirish orqali texnik-taktik harakatlarga ta'sir etishdan iborat.

Tadqiqotning vazifalari. Ishimizning mohiyatini yoritish va tadqiqotning bosh maqsadini hal etish uchun quyidagi vazifalar belgilandi:

1. Yosh futbolchilarning tezkor-kuch tayyorgarligini test me'yorlari orqali tahlil qilish;
2. Yuqori malakali futbolchilarning o'yin davomidagi tezkor-kuch sifatini oshirishga qaratilgan an'anaviy standart mashqlar samarali ekanligini aniqlash.

Tadqiqot uslublari. Yuqorida qayd etilgan vazifalarni hal etish quyidagi ilmiy uslublar asosida amalga oshirildi:

- Ilmiy adabiyotlar o'rganish uslubi;
- Test me'yorlari;
- Pedagogik tajriba;
- Matematik statistika uslubi.

Natijalar tahlili. Adabiyotlar tahlilidan futbolchilar o'yin davomida tezkor-kuch sifatlariga e'tibor qartishi kerakligini bildiradi. Shu sababdan biz tomondan qo'llanilgan an'anaviy standart mashqlar va maxsus tanlangan vositalar yordamida oshirishga harakat qildik. Pedagogik tajribani tanlangan guruhimizda joriy etdik. Bu bergan vosita va usullarmizni ta'sir etganligini bilish maqsadida biz nazorat va tajriba guruhlarida 8 test me'yorlarni qabul qilib olib ularni taqqosladik. Test me'yorlari tadqiqotdan oldin va tadqiqotdan so'ng olindi. Nazorat va tajriba guruhlarining natijalari 1-jadvalda ko'rsatilgan.

Bizning o'quv-mashg'ulotlarda olingan test nazoratida yosh futbolchilarning maxsus mashqlar o'yin davomidagi ko'rsatkichlariga mos kelishini aniqladik. Dastlabki test me'yorlarni musobaqa davrining boshidagi o'quv-mashg'ulotlarida olingan. Bu yerda jismoniy sifatlarni ko'rsatuvchi 30 m ga yugurishda, uzunlikka sakrash, uch xatlab sakrash va texnik harakatlarni aks ettiruvchi 30 m ga to'p bilan yugurishda, darvozaga zarba berishda, to'pni uzoqqa tepishda va to'pni uzoqqa tashlab berish test me'yorlarni foydalanilgan. Nazorat testlarida yosh futbolchilarning ko'rsatkichlarida sezilarli darajada farq ko'rindi. Start tezligini aniqlovchi 30 m ga yugurishda 4.20 ± 0.19 , tajriba guruhi 4.13 ± 0.15 , uzunlikka sakrashda 247 ± 3.58 , tajriba guruhida 255 ± 4.05 , uch xatlab sakrashda 650 ± 10.26 , tajriba guruhi 674 ± 15.26 , 400 m ga yugurishda 59 ± 4.58 , tajriba guruhi 62 ± 4.15 , natijalarni ko'rsatishgan.

Olingan natijalardan futbolchilarning tezkor-kuch maxsus sifati ya'ni uzunlikka sakrashda nazorat va tajriba guruhining futbolchilarning harakatlari yuqori emasligini aniqladik. Boshqa tezkor-kuch sifatini texnik harakatlarda namayon etadigan test me'yorlarida ham, nazorat va tajriba guruhining futbolchilarining dastlabki olingan nazorat testlarida ham ko'rsatkichlari bir xil emasligini ko'rsatadi. Bundan dastlabki olingan natijalardan xulosa qiladigan bo'lsak, futbolchilarning tezkor-kuch maxsus sifatining ko'rsatkichlari o'yin davomidagi natijalarga ham mos kelishini aniqladik.

Pedagogik tajribaning maqsadi yosh futbolchilarning tezkor-kuch xususiyatining metodi samaradorligini aniqlash. Yuqori malakali futbolchilarning tezkorlik-kuch tayyorgarligini va tezkorlik sifatini oshirishga qaratilgan an'anaviy standart mashqlar yordamida pedagogik tajriba o'tkazildi. Tadqiqotda 2 guruh bo'lingan holda, nazorat guruhi sifatida Denov tumanidagi bolalar va o'smirlar sport maktabi (DTBO'SM) hamda tajriba guruhi sifatida Uzun tumanidagi bolalar va o'smirlar sport maktabi (UTBO'SM) tanlab olindi.

Biz nazorat va tajriba guruhlarini pedagogik eksperiment jarayonida futbolchilar 2022-yil 2-yanvardan 22-maygacha (140 kun) nazorat va tajriba guruhlarda 100 va 97 o'quv-mashg'ulot darslari o'tkazildi.

Nazorat va tajriba guruhlarda tezkorlik sifatini tarbiyalashga o'quv-mashg'ulot darslarining 10 % ni ajratdik. Bu mashg'ulotlar darslarning asosiy qismida o'tiladi. Nazorat guruhda quyidagi usullar qo'llaniladi: o'yin, musobaqa, qaytarma interval va aylanma mashg'ulot turidagi mashqlar. Bu mashqlar asosan tez, biron narsa bilan yoki xech narsasiz bajariladigan mashqlar (chopish, sakrash, uzok masofaga otish) estafetalar o'tkazilar edi. Tajriba guruhida esa tezkorlik xususiyatini tarbiyalashga quyidagi usullar qo'llaniladi: o'yin, musobaqa, qaytarma interval va aylanma mashg'ulot turidagi mashqlar. Bu mashqlar asosan tez, biron narsa bilan yoki xech narsasiz bajariladigan mashqlar (chopish, sakrash, uzok masofaga otish) estafetalar o'tkazilardan tashkari biz maxsus tanlangan harakatli o'yinlarning yordamida o'zimizning sport turimizga misni tanlab oldik va har bir o'quv-mashg'ulot jarayonida olib bordik.

Bundan tashqari tajriba guruhida mashqlarni to'p bilan yoki to'psiz ham olib borilar edi. Xar-xil uslubda mashqlar o'tkazilardi. Masalan, chuqurga sakrash va undan yuqoriga chiqib uzunlikka sakrash va to'pni olib uni oyoq bilan tepib yoki bosh bilan urish kabilar. 20 minut ichida futbolchilar bu mashqlarni bajarishdi. Jami pedagogik tajribada 97 ta o'quv-mashg'ulot darsidan 40 ta mashg'ulotda an'anaviy mashqlarni foydalangan bo'lsak, har bir darsda tezkor-kuch sifatiga oid vositalar o'tkazdik.

O'quv-mashg'ulot jarayonida olib borgan ishlarimizning oxirida shu narsa ma'lum bo'ldiki, kayta testdan so'ng futbolchilarning 30 m.ga joyida turib yugurishi bo'yicha nazorat va tajriba guruhlarda tezkorlik sifati ko'rsatkichlari o'zgarganligini aniqladik. Nazorat guruhining dastlabki olingan natijalari orasida katta o'sish kuzatilmagan bo'lsa, tajriba guruhidagi futbolchilarda 30 m yugurishda o'sish $t=2.17$, bu $R \leq 0,05$ natijani ko'rsatmoqda.

Tezkorlik sifatini tarbiyalashda pedagogik tajribaning natijalari shuni ko'rsatdiki, hamma guruh (nazorat va tajriba) futbolchilarida, ayniqsa tajriba guruhidagi tarbiyalanuvchilarning sakrashni hamma turlari bo'yicha katta o'sish sezildi (uzunlikka sakrash va uch xatlab sakrashda natijalari $R \leq 0.05$ tashkil etdi). Ya'ni tajriba guruh futbolchilarining tadqiqotlardan keyin yuqori ko'rsatkichga ega bo'ldilar ($R \leq 0,05$). Uzunlikka joydan turib sakrash bo'yicha tajriba guruh futbolchilarining ko'rsatkichlari o'sishi 5.37 ($R \leq 0.01$) oshdi. Joydan uch xatlab sakrash bo'yicha o'sish 3.85 ($R \leq 0.051$) o'zgardi. Bundan tashqari tajriba guruhining 400 m yugurish natijalarida ham nazorat guruhining tarbiyalanuvchilariga qaraganda katta bo'lmasada o'sish kuzatildi ($t=4.83$, bu $R \leq 0,01$).

Texnik harakatlar orqali tezkor-kuch sifatini aniqlovchi harakatlarda ham biz tajriba guruhining futbolchilarining natijalarida to'pni uzoq masofaga tepish ($t=4.76$, bu $R \leq 0,001$) va to'pni uzoqqa tashlash ($t=5.00$, bu $R \leq 0,001$) test meyo'rida o'sishganligini kuzatsak, qolgan test me'yorlarida o'sish kuzatilmadi.

1-jadval

Futbolchilarni tezlik-kuch sifatlarini baholashdagi tadqiqotdan oldin va keyingi test ko'rsatkichlari ($X \pm \sigma$)

Test me'yorlari	Ko'rsatkichlar			
	Tadqiqotdan	Tadqiqotdan	O'sishi %	R

		oldin	keyin		
30 m ga yugurish	1	4.21±0.21	4,20±0.19	0,23	R≥0,05
	2	4.22±0.28	4,13±0.15	2,17	R≤0,05
Uzunlikka sakrash	1	245±4.05	247±3.58	0,81	R≥0,05
	2	242±4.35	255±3.98	5,37	R≤0,01
Uch xatlab sakrash	1	640±9.25	655±10.26	1,56	R≥0,05
	2	649±10.25	674±15,26	3,85	R≤0,01
30 m ga to'pni olib yurish	1	4,61±0.19	4,59±0.28	0,43	R≥0,05
	2	4,63±0.25	4,53±0.18	2,20	R≤0,05
To'pni uzoq masofaga tepish	1	52±3.36	53±4.98	1,92	R≥0,05
	2	48±5.36	50±6.58	4,76	R≤0,01
To'pni uzoqqa tashlash	1	21±3.56	21±4.31	0	R≥0,05
	2	20±4.15	22±5.25	5,00	R≤0,001
Darvozaga to'pni aniq tepish	1	2±0.89	2±0.58	0	R≥0,05
	2	1±0.75	3±0.98	300	R≤0,001

1- UTBO'SM 2- DTBO'SM

Test natijasida shu narsa aniq bo'ldiki, tadqiqot boshida tezkorlik va tezkor-kuch sifati, nazorat va tajriba guruhining futbolchilarida yetarli darajada bo'lmagan. tadqiqotning oxirida tezkorlik va tezkor-kuch sifati tajriba guruhida 30 metrga, sakrash, to'p bilan bajariladigan harakatlarda ancha o'sganligi ma'lum bo'ldi.

Xulosa. Olingan natijalardan shuni ko'rsatadiki, to'g'ri yunaltirilgan mashg'ulotlar natijasida, ya'ni futbolchilarning tezkor-kuch tayyorgarligini va tezkorlik sifatini oshirishga qaratilgan an'anaviy standart mashqlar va maxsus tanlangan vositalar yordamida tadqiqotdan so'ng, tezkorlik sifatini, tezkor-kuch maxsus sifatini va tezkor-kuch talab qiluvchi texnik harakatlari oshganligini, bu esa o'quv-mashg'ulotlarda olib borgan ishlarimizning o'z samarasini berganligidan dalolat beradi.

REFERENCES

1. Artikov A. JISMONIY TARBIYA DARSLARIDA HARAKATLI O'YINLARNI TASHKIL ETIB O'TKAZISHNING DOLZARB MUAMMOLARI //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 19. – С. 160-167.
2. Артиков А. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ И ОСОБЕННОСТИ МИНИ-ФУТБОЛА //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 19. – С. 121-128.
3. Артиков А. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДВИЖНЫХ ИГР ПРИ РАЗВИТИИ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 19. – С. 97-104.
4. Artikov A. FUTBOL BO'YICHA HAKAMLARNING TAYYORLASH TIZIMI //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 19. – С. 105-112.

5. Artikov A. YOSH FUTBOLCHI QIZLARNING TEXNIK DARAJASINI YAXSHILASHDA HARAKATLAR KOORDINATSIYASINI AHAMIYATI //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 19. – С. 113-120.
6. Artikov A., Boyxonov B. SPORTCHILAR SHUG‘ULLANGANLIK DARAJASINI ANIQLASHNING ZAMONAVIY USULLARINING TAHLILI (FUTBOL SPORT TURI MISOLIDA) //Modern Science and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 322-334.
7. Artikov A., Madaminov J. ЖИСМОНИЙ СИФАТЛАРНИ РИВОЖЛАНТИРИШ //Modern Science and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 497-506.
8. Artikov A., Karimov A. ФУТБОЛЧИЛАРНИНГ ПСИХОЛОГИК ТАЁРГАРЛИКДА МУРАББИЙ ВА ПСИХОЛОГЛАРНИНГ ТУТГАН ЎРНИ //Modern Science and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 376-386.
9. Artikov A., Nizomiddinov S. ЁШ ФУТБОЛЧИЛАРНИНГ ТЕХНИК ВА ТАКТИК ХАРАКАТЛАР ТАХЛИЛИНИ ЎРГАНИШ //Modern Science and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 557-566.
10. Artikov A., Pardayev K. ФУТБОЛЧИЛАРНИНГ ЖИСМОНИЙ ТАЙЁРГАРЛИГИНИ НАЗОРАТ ҚИЛИШ ВА МУАММОНИ ЎРГАНИШ //Modern Science and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 517-526.
11. Artikov A., Xasanov D. UMUMTA'LIM MAKTABIDA MINI-FUTBOL BO'YICHA 13-15 YOSHLI QIZLARNING TEXNIK VA TAKTIK HARAKATLARINI O'QITISH XUSUSIYATLARI //Modern Science and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 335-345.
12. Artikov A., Erboyev X. МИНИ ФУТБОЛЧИЛАРНИНГ ТЕХНИК ВА ТАКТИК ХАРАКАТЛАРИ //Modern Science and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 446-455.
13. Artikov A., Norsafarov S. HUYUM QATORI O'YINCHILARI //Modern Science and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 397-406.
14. Artikov A., Choriyev A. ЁШ ФУТБОЛЧИЛАРНИНГ ЖИСМОНИЙ ҲОЛАТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ //Modern Science and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 546-556.
15. Artikov A., Toshboyev S. ФУТБОЛ АГЕНТЛАРИ ВА УЛАРНИНГ ФУТБОЛГА ТАЪСИРИ //Modern Science and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 537-545.
16. Artikov A., Ikromov X. FUTBOLCHI QIZLARNING O 'YIN FAOLIYATI JARAYONIDA TEXNIK-TAKTIK HARAKATLAR TAVSIFLARI //Modern Science and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 346-355.
17. Artikov A., Ibodullayev D. O'YINDAGI TAKTIK FIKRLASHNI RIVOJLANTIRISH //Modern Science and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 488-496.
18. Artikov A., Bobojonov Y. HIMOYACHILARNING TEXNIKASI VA TAKTIKASINI OSHIRISH //Modern Science and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 456-464.
19. Artikov A., Kozimov I. YOSH FUTBOLCHILARNING TEXNIK-TAKTIK TAYYORGARLIGINI TAKOMILLASHTIRISH //Modern Science and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 365-375.

20. Artikov A., Jo'rayev N. JAHON FUTBOLINING IQTISODIY HOLATINI O'RGANISH //Modern Science and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 356-364.
21. Artikov A., Sanatullayev I. ЗАМОНАВИЙ ФУТБОЛДА СКАУТЛАРНИНГ ЎРНИ //Modern Science and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 407-416.
22. Artikov A., Ikromov X. FUTBOLCHILARNI TAYYORLASHDA TA'LIM VA MASHG'ULOTNING ASOSIY PRINSIPLARINI AMALGA OSHIRISH //Modern Science and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 436-445.
23. Artikov A., Xudiyarov S. YOSH FUTBOLCHILARNI TANLAB OLISH //Modern Science and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 427-435.
24. Artikov A., Bo'ronov U. ФУТБОЛДА ЖИСМОНИЙ СИФАТЛАРНИНГ АҲАМИЯТИ //Modern Science and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 477-487.
25. Artikov A., Abdusamadov N. ДАРВОЗАБОННИНГ ТЕХНИК-ТАКТИК ХАРАКАТЛАРИ ВА ТАЙЁРГАРЛИГ ХУСУСИЯТЛАРНИ ЎРГАНИШ //Modern Science and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 465-476.
26. Artikov A., Sherkulov S. ФУТБОЛЧИЛАР МАШГУЛОТЛАРДА УМУМИЙ ВА МАХСУС ЖИСМОНИЙ ТАЙЁРГАРЛИКНИ ОШИРИШ //Modern Science and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 417-426.
27. Artikov A. et al. ЁШ ФУТБОЛЧИЛАРНИНГ МУСОБАҚА ФАОЛИЯТИДА ТУРЛИ КЎРСАТКИЧЛАРИНИ НАЗОРАТ ҚИЛИШ //Modern Science and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 507-516.
28. Artikov A. ФУТБОЛ ЖАРАЁНИДА ДАРВОЗАБОННИНГ ТЕХНИК-ТАКТИК ХАРАКАТЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ //Modern Science and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 527-536.
29. Artikov A., Abduhamidov J. ЎЙИН ЖАРАЁНИДА ФУТБОЛЧИЛАРНИНГ НАТИЖАЛАРИНИ ТАҚҚОСЛАШ //Modern Science and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 302-312.
30. Akbarovich A. A., Tagirovich I. S. Control of Technical Accuracy in the Training Process of Football Players //JournalNX. – С. 103-106.